

A REFLEXIVIDADE NA MATERNIDADE APEGADA: NARRATIVAS DE SI E DO CUIDAR EM DISPUTA

 DOI: 10.5281/zenodo.6345391

Tayná Kalindi Limpas Vieira da Rocha Leite

Gerente de Projeto na ONU Mulheres Brasil, Mestre em Sociologia da Universidade Federal do Paraná. Contato: tayna@selfdh.com

Marlene Tamanini

Professora no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPR, titular do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Paraná e coordenadora do Núcleo de Estudos de Gênero da mesma universidade. Contato: tamaniniufpr@gmail.com.

Resumo: É a partir da perspectiva da literatura feminista sobre maternidade e cuidado que este trabalho apresenta análises do conteúdo de nove entrevistas que relatam a experiência de mães adeptas da criação com apego. Nos propomos a compreender de que forma estas práticas e vivências relatadas se organizam reflexivamente e como se fundamenta, neste contexto, a narrativa do materno destas mulheres. Além de olharmos para as concepções e experiências vividas e narradas pelas entrevistadas, nos debruçamos sobre a significação que sustenta tal experiência de cuidar, e como se dá a sua vinculação com a comum essencialização da maternidade nos mais variados campos, incluindo a Medicina e a Psicologia, mas também o senso comum. O estudo se desenvolve a partir dos debates feministas sobre maternidade e se foca sobretudo na epistemologia feminista à luz de uma perspectiva *butleriana* que nos brinda com os conceitos de interpelação e reconhecimento, fundamentos a partir dos quais interpretamos os conteúdos das experiências e o lugar reflexivo da agência destas mulheres que constroem a criação com apego. Consideramos ser essencial expandir as reflexões do campo, analisando como esses discursos do cuidado apegado operam sobre as práticas femininas e maternas, como os relatos que estas mulheres fazem sobre si, operam conjuntamente na realidade material do cuidar, em uma perspectiva que vislumbre o direito ao bom cuidado, sem que isto implique na sobrecarga, manutenção ou aprofundamento das desigualdades sustentadas na feminização do cuidado significa questionar os fundamentos deste modelo de criação. Concluímos que atribuir à mãe a responsabilização por toda a conformação física e psíquica de uma criança assenta e requebra bases de uma perspectiva familista, heteronormativa, essencializadora, que pode ser considerada despolitizada e antifeminista mesmo que se apresente, algumas vezes, como o oposto disso.

Palavras-chave: Maternidade; criação com apego; cuidado; feminismo.

Abstract: With a feminist perspective and as of the literature on motherhood and care this work presents analyses of the experiences of nine interviews with mothers' who are adept of the attachment parenting philosophy. We aim to understand how these practices and experiences are reflexively organized, and how the narrative of these women's mothering is constructed in such context. In addition to looking at the conceptions and experiences lived and narrated by these women, we focused on the meaning that sustains such experience of caring, and how it is linked to the common essentialization of motherhood in the most varied fields, including Medicine and Psychology. but also, the common sense. The study is developed from the feminist debates on motherhood and focuses mainly on the feminist epistemology considering a *butlerian* perspective that offers us the concepts of interpellation and recognition, grounds out of which we interpret the contents of experiences and the reflective place of agency that build the attachment parenting of these women. We consider it is essential to expand the reflections of the field, analyzing how these discourses of attachment parenting operate on female and maternal practices, as the account that these women give about themselves, operate together in the material reality of care, in a perspective that envisions the right to care and to receive good care, without this implying the overwhelm, maintain or deepen of inequalities sustained in the feminization of care means questioning the foundations of this model of creation. We conclude that attributing the responsibility to the mother for all the physical and psychological conformation of a child is based on a family-oriented, heteronormative, essentializing perspective, which can be considered depoliticized and anti-feminist, even if it sometimes presents itself as the opposite of that.

Keywords: maternity; attachment parenting; care; feminism.

INTRODUÇÃO

O pensamento crítico a respeito da maternidade em uma perspectiva feminista não é algo novo, muitas autoras o fizeram e fundamentaram sua análise desde perspectivas disciplinares e interdisciplinares. Citam-se apenas algumas que compõe uma gama complexa e para contextos diversos, desde os mais antigos aos mais contemporâneos, tais como: Knibielher; Fouquet, 1977, Badinter, 1985, Vargas, 1999, Tamanini, et alii, 2016; 2020, Puig De La Bellacasa, 2011, Orozco, 2012.

As análises deste trabalho são realizadas partir da produção feminista que, há décadas, se ocupa de desnaturalizar discursos e narrativas biologizantes, essencializadoras e a-históricas que atravessam nossos corpos e práticas reprodutivas abrindo espaço para uma reflexão libertária e emancipadora. (MARTINS, 2004, RAGO, HOCHSCHILD, 2008, OKIN, 2008, LE GOFF, 2012, FEMENIAS, 2017, LONGINO, 2008).

Neste sentido, pensar a criação, enquanto prática, mas principalmente discursivamente, em uma perspectiva comprometida com os estudos feministas (PAPERMAN, 2019, SCAVONE, 2004, TRONTO; FISHER, 1990, TRONTO, 2013, BACH, 2010, TAMANINI et alii, 2018), é essencial para que não se continuem fomentando debates binários que fundamentem desigualdades, os quais, seguem recolocando o cuidado prioritariamente sobre os ombros já exaustos das mães e atualizando assim, sempre uma lógica biologizante e essencialista.

Fruto de uma pesquisa de mestrado defendida em agosto de 2021, o objeto central deste artigo se constitui da análise das narrativas apresentadas por adeptas da chamada criação com apego¹ buscando apreender como se fundamenta o processo reflexivo dessas mães e como ele se materializa em suas práticas e relatos. Essa investigação é epistemologicamente feminista e acessa as teorias do cuidado para pensar metodologicamente as relações imbricadas na maternidade apegada, além de pensar os processos deste fazer-se mãe, e compreender como as concepções discursivas da criação com apego se relacionam às ideias de uma natureza do cuidado essencializado comum aos processos de feminização configuradores deste campo.

1. No meio da pesquisa havia uma pandemia, havia uma pandemia no meio da pesquisa

Este artigo foi apresentado originalmente no Seminário Internacional Fazendo Gênero 12, a ser realizado inicialmente em 2020, mas que precisou ser adiado para 2021, tendo sua programação adaptada para o formato virtual. Entre a concepção da pesquisa, sua realização e a apresentação do texto final, fomos atravessadas visceralmente pelos nós e dilemas de um mundo pandêmico e uma crise global do cuidado e nos vimos, ambas as autoras deste trabalho imersas em tantas prioridades e de pesquisa, enquanto éramos nós mesmas, sujeitas do cuidar e do cuidado. Uma com um filho de 4 anos, longe da escola presencial por um ano, 24 horas por dia

¹ Teoria difundida pelo pediatra William Sears e baseada nos princípios da teoria do apego do psicanalista John Bowlby (1988) da psicologia do desenvolvimento (API, 2019) que fundamentam os oito princípios deste estilo de criação que vão desde a gestação, parto, amamentação, passando por alimentação e educação. A organização não-governamental Attachment Parenting International (API), criada em 1994 e sediada nos Estados Unidos, elaborou, a partir do proposto por Sears, oito princípios para a “criação com apego”: preparar-se para a gestação, parto e criação; alimentar com amor e respeito; responder com sensibilidade; usar o contato afetivo; garantir um sono seguro, física e emocionalmente; prover cuidado com amor de maneira consistente; praticar a disciplina positiva; e manter o equilíbrio entre a vida pessoal e familiar (QUEIROZ, 2015).

dentro de casa em um misto de tédio e energia acumulada, tendo que dobrar as horas de trabalho remunerado para compensar a perda de renda familiar, outra às voltas com os cuidados de um pai e companheiro, ambos idosos, ela própria grupo de risco, aulas remotas e orientandos desorientados enquanto tentávamos, todos e todas, manter um mínimo de sanidade diante do horror.

Mergulhamos – ou afogamos - na experiência mais visceral de debate sobre o cuidado que se poderia imaginar: ao mesmo tempo apreender o que o campo dizia sobre a teoria e manejar as ferramentas teóricas para fazer algum sentido de tudo o que estávamos coletando. Isso tudo enquanto tentávamos sobreviver, nós mesmas, a uma crise sanitária, política e econômica sem precedentes, e que foi essencialmente uma crise do cuidado que escancarou grosseiramente as desigualdades fundantes da nossa sociedade, especialmente as de gênero e para as mães. Mais ainda para mães de crianças pequenas e/ou mais dependentes.

No caminho para compreender a reprodução e a rejeição deste discurso e como se dá a construção dessas narrativas pelas adeptas da criação com apego, as perguntas sobre reflexividade destes projetos de vida levaram às questões teóricas propostas por Giddens (1993), e que embasavam este trabalho quando ele foi concebido. O campo empírico, os *problemas de gênero* e as imbricações com os estudos feministas sobre a maternidade e o sujeito mãe, no entanto, subverteram nosso olhar teórico.

Neste artigo iremos, portanto, focar na reflexividade por uma perspectiva *butleriana* dos processos que fundamentam a narrativa dessas mulheres que optam pela criação com apego. Argumentamos que é ao relatarem-se que elas se *nomeiam* e se *fazem* mães. É através de seu relato *sobre* o seu materno que essas mulheres se reconhecem enquanto sujeitas mães. Ao serem *interpeladas* é que reconhecem e nomeiam a si e a seus filhos e filhas, desde um lugar de enunciação em que esta reflexividade opera e é reiterada por suas práticas e o seu *locus* discursivo sobre a maternidade.

Neste texto, apresentamos os relatos ouvidos em nove entrevistas semiestruturadas, conduzidas de forma virtual entre os meses de maio e julho de 2020, pela ferramenta *Zoom*, gravadas e depois transcritas para análise. Lançamos luz à narrativa de si mesmas que estas mulheres produzem, interpeladas pela centralidade que seus filhos e filhas ocupam neste reconhecer-se sujeita mãe a partir de um processo reflexivo que é, ao mesmo tempo, criativo e reiterativo.

2. AS MÃES ENTREVISTADAS

Entrevistamos nove mulheres que responderam positivamente ao pedido de entrevista feito em 15 de janeiro de 2020 no grupo de *Facebook* Criação com Apego², cujas narrativas e experiências apresentamos em diálogo com uma teoria feminista que se propõe não a neutralizar o discurso senão, ao contrário, a lançar luz sobre a complexidade das relações de poder constitutivas da produção de saberes (RAGO, 1998, p. 5).

Todas as respondentes têm apenas um filho, com idades entre um e cinco anos, apenas uma não mora em capital e sua região metropolitana ou em uma cidade com mais de um milhão de habitantes (Campinas/SP). Das cinco que declararam trabalhar em tempo integral fora de casa, quatro são a principal renda da família e três fazem uso de serviço de diarista, nenhuma tem empregada mensalista e somente uma fica com a criança em tempo integral. O perfil racial se mantém predominantemente branco, de classe média (renda familiar entre 2,7 e 5,4 salários-mínimos³), sendo que apenas duas entrevistadas declararam renda familiar acima de 9 salários-mínimos e uma única família com renda acima de 13 salários-mínimos. Todas as entrevistadas têm ensino superior completo, duas haviam concluído uma especialização e uma era doutoranda à época da entrevista, um nível educacional alto, em comparação à média da população brasileira⁴.

3. A MATERNIDADE: ESSENCIALISMO E CUIDADO EM DISPUTA

A possibilidade de escolher ou não ser mãe, assim como o processo reflexivo envolvido na mesma, é um fenômeno moderno que emerge a partir das significativas mudanças que ocorrem na forma como sujeitos se relacionam sexual e afetivamente (GIDDENS, 1993). Estes processos que são chamados por Giddens (1993, p. 53) de “a invenção da maternidade”, estão conectados tradicionalmente, também ao surgimento do amor romântico e da família nuclear heteronormativa, assim como a

² Grupo fechado com cerca de 32 mil membros, criado em 2013 pelo influenciador Thiago Queiroz (Paizinho, Vírgula) que tem mais de 90 mil seguidores no *Facebook* e se dedica a discutir a Criação com Apego.

³ O salário-mínimo em 2020 era de R\$ 1.045 conforme Medida Provisória 919/20 publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 31/01/2020.

⁴ De acordo com o censo do ensino superior, realizado pelo Ministério da Educação em 2018, apenas 34% dos brasileiros possuíam, ou estavam cursando, o ensino superior.

um novo modelo de relação entre pais e filhos que deslocou a autoridade patriarcal para a afeição maternal (GIDDENS, 1993, p. 53), a partir de discursos sobre a mulher mãe pautados por interesses da classe burguesa, mas que se estenderam também às mulheres trabalhadoras, e que fundamentaram as díades de gênero, marcadas pela diferença e pela desigualdade nos processos de construção da modernidade e da colonização (LUGONES, 2014).

A vida da criança e a própria experiência da maternidade nem sempre tiveram, e de certa forma ainda não tem, o mesmo valor social, político e econômico, permeadas que são de “contradições inerentes ao processo de industrialização e a forma como as mulheres ingressaram no mercado de trabalho, marcadas por profundas desigualdades sociais e sexuais” (SCAVONE, 2004, p. 174), mas também marcadas pela diferença de gênero, de raça e classe (LUGONES, 2014).

Os fenômenos sociais da maternidade ocidental e do trabalho de cuidado a ela atrelado, assim como os da paternidade provedora e frequentemente ausente, inserem-se em um conjunto de técnicas, estratégias e enunciados construídos a partir de uma biopolítica dos corpos e de indivíduos que se apresenta como estratégia de regulação tanto de pessoas, quanto de grupos específicos, em particular de mulheres e crianças (FOUCAULT, 1979).

É a perspectiva feminista sobre tais discursos que nos permite desnaturalizar ideias – e ideais – cristalizados e apriorísticos sobre a natureza da maternidade, dos sentimentos da mãe, e também do seu vínculo com o bebê e que, como bem nos lembra Scavone (2004, p. 172), “sempre esteve presente na luta libertária das mulheres e, portanto, foi objeto constante da reflexão teórica feminista.”

Para Scavone (2004), os estudos feministas sobre as transformações da maternidade enquanto construto biopsicossocial contribuíram grandemente para os estudos sobre maternidade, tendo sido uma de suas principais bandeiras ao final dos anos 1970, ainda que não livre de tensões e disputas tanto no campo teórico quanto na militância. Embora cada vez mais distanciada do antigo determinismo biológico, “a maternidade continua sendo afirmada como um elemento muito forte da cultura e da identidade femininas pela sua ligação com o corpo e com a natureza” (SCAVONE, 2004, p. 184, GARDEY; LOWY, 2000).

Um novo modelo, cujo ideal é a busca pela igualdade na responsabilidade parental, se esboça em suas diversas facetas e define-se com mais ou menos força

de acordo com a classe social e o país a que se refere e convive com antigas práticas (SCAVONE, 2004).

A escolha reflexiva para aceitação ou não da maternidade – da paternidade, ou da parentalidade – compõe em um elemento deste período de transição, possibilitando às mulheres e aos homens que a decisão pela reprodução seja feita com base na experiência adquirida, sem medo, culpa, ou qualquer sentimento de não realização individual e/ou social. Evidentemente, esta escolha será tanto mais reflexiva quanto maior a possibilidade de acesso à informação, à cultura e ao conhecimento especializado. (SCAVONE, 2004, p. 185).

Scavone (2004) e também Badinter (1985), apontaram como a construção de um discurso da realização da mulher pela maternidade ocorreu, em épocas distintas e por motivos e interesses diversos. Scavone destacou ainda que embora “as condições materiais não determinem, via de regra, a escolha da maternidade” elas são “definidoras de suas características e possibilidades” (SCAVONE, 2004, p. 176).

A escolha da maternidade liga-se às mais diversas causas que,

isoladas ou conjuntamente, se explicam no ponto de intersecção do biológico, do subjetivo e do social: o desejo atávico pela reprodução da espécie ou pela continuidade da própria existência; a busca de um sentido para a vida; a necessidade de valorização e de reconhecimento social – como no caso de algumas mães adolescentes, ansiosas por ocupar um espaço de maior respeitabilidade na sociedade -; o amor pelas crianças; a reprodução tradicional do modelo de família de origem, entre outros. (SCAVONE, 2004, p. 175).

O que Scavone está nos dizendo, em outras palavras, é que a própria discussão sobre optar ou não pela maternidade, nos permite também refletir sobre as práticas de maternagem, a partir de experiências vividas, ao mesmo tempo em que tais escolhas relacionem-se intimamente a um lugar simbólico ordenado a fim de definir o lugar social e cultural destinado à mulher e à mulher mãe.

A própria percepção da mulher e da criança como um binômio (mãe-filho) de modo que nenhum dos dois seja tratado em sua individualidade, invisibiliza especialmente as necessidades da mulher, já que a prioridade estabelecida é a da criança pequena, ou mesmo a que está sendo gerada. Desde a gestação o olhar é a partir da criança, e, esta percepção faz com que sejam sempre as mulheres que necessitam fazer arranjos com seus corpos, entre elas, ou com sistemas institucionais a fim de viabilizar seus projetos e desejos, relacionados ou não, ao que se espera dela enquanto mãe. É também por isso que, mesmo que observemos nos discursos das

mães entrevistadas para este trabalho, e de muitas outras que habitam o universo digital relacionado à criação com apego, uma defesa da maternidade como um espaço de autodeterminação, criatividade e resistência, construído a partir de uma construção de agência, isto não necessariamente ocorre a partir de uma agência autônoma e, muito menos, em direção a uma prática materna emancipadora.

4. NOVA DOMESTICIDADE OU MATERNIDADE FEMINISTA?

Em *Homeward Bound: why women are embracing the new domesticity* (2013), Emily Matchar, refere-se ao que ela chama de “nova domesticidade” como um fenômeno cultural que apela a novos parâmetros de domesticidade pautados na rejeição ao que as mulheres da pesquisa de Matchar consideram um estilo de vida “masculino” e predatório para então abraçarem uma “nova” forma de viver, desacelerada, mais “equilibrada” ou, nas palavras de algumas de nossas entrevistadas e de suas referências, um modo de vida mais “natural”.

Se, para as mulheres de que Matchar (2013) trata em sua pesquisa, o artesanato, a jardinagem, a cozinha natural e a maternidade intensiva são vistos como bandeira da desaceleração, rejeitando a cultura de consumo extrema e romantizando o tempo de suas avós, que aos seus olhos pareciam mais simples e sinceros, para as mães apegadas que entrevistamos para este trabalho, a criação com vínculo é o antídoto para uma sociedade violenta e fadada à autodestruição.

porque realmente eu acho que faz muita diferença na vida das crianças e na vida da própria sociedade no futuro [...] entendeu [...] a gente tá criando a sociedade do futuro e a gente tá cometendo os mesmos erros que nossos pais cometeram[...] isso não dá, né[...] não dá, não dá pra gente ter vivido aquilo e enaltecer o sofrimento[...] achar engraçado, achar divertido, achar que tava certo, que era isso mesmo[...] e não dá mais pra admitir esse tipo de coisa (Dafne, 31 anos, mãe de uma menina de 18 meses).

Assim como as mães da pesquisa de Matchar, também as mulheres entrevistadas para este trabalho, são mulheres com alto nível de educação formal que desejam transformar radicalmente a maneira de criar da geração anterior que, na perspectiva delas, falhou em atribuir à maternidade a principal opressão às mulheres.

Elas se enquadram no que Badinter (2011) chama de “a revolução silenciosa” na concepção da maternidade, e diferente da crítica feminista aos essencialismos, elas recolocam a maternidade “no cerne do destino feminino”, valorizando práticas que colocam a criança em primeiro lugar, e como prioridade em relação à mãe. Esta

prática seria, para Badinter (2011, p. 9), a responsável por desmontar as lutas das feministas que dessacralizavam a maternidade e retiravam a culpa das mulheres que não se enquadravam em ideais de maternidade esperados. Para Badinter, “os deveres crescentes em relação ao bebê e à criança pequena revelam-se tão coercitivos, se não mais, do que a perpétua guerra dos machos na casa, ou no lugar de trabalho” (BADINTER, 2011, p. 121).

E se, por um lado, encontramos nas falas de nossas entrevistadas, uma tentativa de resgate do que elas chamam de instinto, é também verdade que há um profundo processo reflexivo imbricado neste modelo de criação que acrescenta a criança não apenas como sujeito, mas como lugar de interpelação desta mulher que se vê mãe.

Ainda que divirjam sutilmente quanto à importância da biologia sobre os processos de criação de vínculo e a importância da naturalização de certas práticas com bebês e crianças, todas as entrevistadas reconhecem o impacto de uma construção social machista e patriarcal sobre seu próprio maternar e os sentimentos que isso engloba, mesmo reconhecendo-lhes a causa.

não, não acredito que seja intrínseco à mulher. Muitas vezes antes, antes de ter o feminismo na minha vida, eu acreditava que a mulher era aquela coisa, nossa, aquele ser celestial, a mãe, né[...] mãe é mãe, né, pai é pai, aquela coisa assim. Agora não acredito mais. Acredito numa construção numa sociedade totalmente machista e patriarcal (Giulia, 32 anos, mãe de uma menina de 3 anos)

eu não (acho) que as pessoas nascem com instinto de ser mãe. Eu acho que isso tem que ser realmente estudado, lido. Você tem que se dedicar a isso, entendeu. A gente se dedica a aprender tanta coisa e quando chega a coisa mais difícil que a gente vai fazer na vida, que é criar um ser humano, a pessoa acha que simplesmente “ah [...] nasceu. Vou ver aqui o que eu faço. (Dafne, 31 anos, mãe de uma menina de 18 meses)

A criação com apego surge para elas também como uma possibilidade de ressignificar a lógica do cuidado feminizado, apresentando às crianças – meninas e meninos – um novo modelo de participação nas atividades do cuidado familiar:

colocar as crianças pra participarem, né, de todas as atividades. Mostrar que todo mundo cuidar de onde tá, do espaço [...] mostrar que não existe diferença, né, que todo mundo tem sentimentos, que todo mundo pode fazer todas as coisas, exceto as coisas que são fisiológicas, que não tem como se mudar. Mas não é fisiológico da mulher ter que se preocupar com a comida e o homem só comer. Não é fisiológico, isso é imposto. (Camila, 32 anos, mãe de um menino de 17 meses).

É curioso como a nova domesticidade, de fato, é de interesse e integra a fundamentação de práticas de grupos bastante distintos. Ultraprogressistas se aproximam de ultraconservadores e, assim, mães cristãs e casais homossexuais se encontram em grupos e comunidades virtuais, trocando informações sobre parto natural, amamentação prolongada, educação em casa e o uso de carregadores de pano, também conhecidos como *slings*.

Ainda que as balizas dos discursos que fundamentam a criação com apego (e melhor explorados na dissertação que resulta desta pesquisa)⁵, sirvam também ao conservadorismo antifeminista que “devolve” as mulheres ao lar e à consequente dependência financeira é preciso resistir às análises engessadas, nas quais facilmente escorregamos quando ignoramos as agências e processos reflexivos que fundamentam estes fazeres e as condições que estas mulheres tem para estes tipos de engajamento.

Debruçar-se sobre os processos reflexivos constituintes deste modelo de maternagem nos permite, também, fugir de análises rasas que ignoram que a maternidade, longe de ser um lugar homogêneo, estanque e universal como se quer fazer crer, é perpassada e impregnada de questões de raça, classe, região e subjetivas.

5. MATERNIDADE: LUGAR DE ENUNCIÇÃO E REFLEXIVIDADE

Ao debruçarmo-nos sobre os processos reflexivos que permeiam as narrativas do materno e do relatar-se destas mulheres, nos deparamos com diferentes camadas de discursos sobre maternidade. Regimes discursivos que são também um *locus* onde posições e funções subjetivas que operam na própria constituição da subjetividade dessas mães, alicerçada na “dependência fundamental de um discurso que nunca escolhemos, mas que, paradoxalmente, inicia e sustenta nossa ação” (BUTLER, 2017, p. 10).

Assim como o sujeito não pode fundar a si mesmo e o “eu” “não tem história própria que não seja também a história de uma relação – ou conjunto de relações – para com um conjunto de normas” (BUTLER, 2015 p.18), a mãe só existe em relação a um outro que assim a nomeia e a partir de um conjunto de discursos que operam sobre o que este “mãe” significa, visto que não há criação de si *fora das normas* que

⁵ LEITE, 2021.

orquestram as formas possíveis de *ser mãe*, mas é na interpelação que se dá o estímulo fundamental para a organização coerente da subjetividade que funciona como mecanismo de produção e delimitação do “eu”, constituído sempre em relação a um “tu”. A interpelação é pressuposto do processo reflexivo de individuação e construção da identidade (BUTLER, 2015).

“Quem é a mãe?” e o que faz esta mulher apropriar-se do sentir-se “uma mãe” foi a pergunta que permeou grande parte das inquietações diante do campo teórico sobre o qual nos debruçamos. Se ninguém nasce mulher, mas torna-se, conforme afirmação de Beauvoir (1949) como é que alguém se constitui mãe? E como opera este processo reflexivo em relação a como a sociedade e as tecnologias normativas, incluindo o Direito e a Medicina, a formatam nesta categoria? Parece não haver na narrativa destas mulheres uma resposta definitiva que seja ou essencializadora ou culturalmente atribuída, mas todas reconhecem um peso relevante ao conhecimento científico sobre maternar, educação e desenvolvimento infantil.

Se, para Butler (2014) o sujeito é produzido na ação e é na interação que esse sujeito se reproduz, podemos dizer que esta mãe só se reconhece, enquanto mãe, na própria ação (maternar) e é na interação com a criança que lhe nomearam *sua*, que ela se *faz* mãe. Quais foram as relações, conflitos e disputas que produziram aquela materialidade que sustenta a subjetividade que se estabelece através e a partir dela?

eu acho que a criação com apego é um modelo mais difícil de se aplicar. Você tem que ter mais autocontrole. Eu acho que não é só a questão da criação, eu acho que é todo o processo de ter mais autocontrole seu, entendeu? Então é um processo pra mãe também. Não é um processo só de educação pro filho, eu acho que é um processo pra mãe (Helena, 38 anos, mãe de um menino de 3 anos).

Se “o reconhecimento se torna o processo pelo qual eu me torno outro diferente do que fui e assim deixo de ser capaz de retornar ao que eu era” (BUTLER 2015, p. 32) essas mulheres se enxergam mães e também nomeiam seus filhos enquanto sujeitos dignos de serem nomeados a partir, justamente, da interpelação por parte desta mãe que dá à voz às necessidades deste novo sujeito: o bebê.

Olhar para o sujeito mãe como envolvido em um processo que “nunca está completo e que demanda contínua reiteração permite compreender a performatividade materna como um contínuo fazer-se. Mães estão *performativamente maternando* uma criança” (JEREMIAH, 2006, p. 28), no gerúndio mesmo, eis que o

maternar é uma prática reiterativa e citacional por meio da qual o discurso produz os efeitos daquilo que nomeia” (BUTLER, 2019, p. 16).

Não há, entre essas mulheres uma espécie de prática dogmática ou irrefletida sobre as escolhas tomadas em relação à criação de seus filhos:

algumas coisas assim, da teoria, eu vejo que na hora de passar pra prática tem uma certa dificuldade. Principalmente em relação à livre demanda depois dos seis meses de idade[...] isso eu senti muita dificuldade [...] Então algumas coisas[...] a minha psicóloga, ela também tem essa visão mais acolhedora, então algumas coisas eu leio e levo pra discutir durante as sessões pra tentar achar um caminho e uma abordagem. Então[...] mas a maior dificuldade de passar é esse vínculo, sabe? Até onde eu to respeitando, até onde eu to sendo gentil, até onde tá sendo bom pros dois, né? Agora, por exemplo, eu adoro fazer cama compartilhada, adoro[...] e também não incomoda o pai[...] a gente gosta de dormir nós três. Só que a gente morava numa casa grande, então cabia – o berço ficava acoplado na cama de casal. (Camila, 32 anos, mãe de um menino de 17 meses)

Ilana, 31 anos, mãe de um menino de 3 anos, por exemplo, traz a todo momento na sua fala o reconhecimento de outros processos e possibilidades de escolha para a mulher. Ela, assim como todas as outras entrevistadas, assume a escolha por uma criação apegada e que prioriza o vínculo como mais ética em relação ao que elas chamam de criação tradicional, pautada em uma relação familiar hierárquica em que os pais estão em posição de autoridade em relação à criança, estando inclusive autorizados a utilizar a violência (física ou verbal) como ferramenta de disciplina e “educação”. Ao mesmo tempo, argumenta que cabe à cada mãe utilizar as ferramentas da criação com apego como melhor lhe aprouver visto que cada realidade é única, fugindo de um lugar dogmático e impositivo quanto ao modelo por ela adotado, ela resgata a ideia de um instinto biologizante, intrínseco ao ser humano de cuidar de sua prole, mas que demanda conhecimento, estudo e onde evidências e fundamentação científica (ou ao menos que pareça sê-lo) são mais do que bem-vindas:

E aí tem mães muito diferentes, com realidades diferentes e com vontades diferentes de usar ferramentas diferentes. Mas assim, todas nós falamos e conversamos sobre apego e acreditamos no apego, mas com práticas completamente diferentes umas das outras. Então eu acho que tá aí, a força tá aí, tá nesse grupo. [...] eu acho que a criação com apego ela vem muito de você se abrir pra esse instinto também, né? De esquecer um pouco como é que tinha que ser, da autoridade, se abrir pro instinto, pra conexão [...] Primeiro, quando eu falo em instinto, eu não tô me referindo a instinto materno [...]. (Ilana, 31 anos, mãe de um menino de 3 anos)

Todas as entrevistadas apresentam uma preocupação em reconhecer – e nomear – o sujeito que tem diante delas ao mesmo tempo em que se entendem

formadoras daquele indivíduo, não como uma escravidão conforme apregoado por Badinter (2011), mas em uma relação de alteridade (BUTLER, 2015).

O que eu acho mais importante é não violência, assim. Pra mim o que é mais é não violência e uma tentativa de escuta, né? De escutar a criança e saber que ela não, que o que ela tá falando é muito importante pra ela, não é qualquer coisa, não é [...] o que ela brinca, o que ela fala, o que ela pede não é porque ela é manipuladora ou porque não é nada, né, não é sem importância. (Ana, 31 anos, mãe de um menino de 5 anos).

Os processos que levam essas mães a optarem pela criação com apego, envolvem uma escolha que será tanto mais reflexiva quanto maior a possibilidade de acesso à informação, à cultura e ao conhecimento especializado.

É aqui que recorreremos, mais uma vez à Butler (2014; 2015) para compreender a importância da linguagem e da apropriação de símbolos que nos permitam ler a nós mesmas e ao outro através do campo representacional em que o próprio discurso se dá. É o que Butler (2014, p. 39) chama de “matriz de inteligibilidade”. Estas mulheres se entendem e se fazem mães em processos reflexivos que operam dentro de uma simbologia ainda limitada, composta dos signos disponíveis e que elas se propõem a ampliar e subverter, mas que acabam por fazê-las escorregar nas mesmas normas existentes que pressupõe uma maternidade e uma criança apriorística.

os termos usados para darmos um relato de nós mesmos, para nos fazer inteligíveis para nós e para os outros, não são criados por nós: eles têm caráter social e estabelecem normas sociais, um domínio de falta de liberdade e de substituíbilidade em que nossas histórias “singulares” são contadas. (BUTLER, 2015, p. 25).

Ao mesmo tempo em que fazem uma crítica à essencialização de corpos femininos (que chamam ora de patriarcado, ora de machismo, ora de construção social), reforçam o lugar do “natural” e do “ancestral” como um lugar ético e que precisa ser resgatado, ignorando que o próprio discurso sobre a natureza, o corpo e o cuidado está impregnado do próprio sistema que elas criticam: o mesmo sistema que nos interpela e que existe desde sempre e é “instituído com o tempo e com um grande custo para os instintos humanos” (BUTLER, 2015 p. 14.)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A criação com apego e as práticas que a permeiam estão imbricadas em processos reflexivos que, ainda que partam de um lugar essencializador, abrem as portas para uma reflexão sobre a própria formação dos sujeitos mãe e bebê que se

interpelam mutuamente e também em relação a tantos outros, reconhecendo-se, conforme se fazem, no nomear-se e enunciar-se sujeitos. Apreender e manejar os sentidos e práticas de cuidar e reconhecer-se neste cuidar e em suas trajetórias reflexivas permite evitar análises cristalizadas e estereotipadas das vivências relatadas.

Para refletir sobre as possibilidades e limites das concepções presentes neste modelo de criação, tão marcada por ideias a respeito da necessidade de uma natureza do cuidado feminino, sobretudo materno, é essencial que não nos esqueçamos de vários aspectos. Dentre eles: as dinâmicas familiares estabelecidas entre indivíduos e a forma como as mesmas são negociadas e organizadas que devem sempre levar em conta subjetividades e os discursos. Os sentidos conferidos pelos sujeitos a cada atividade de cuidado e como estes sentidos estão imbricados a dimensões outras. Os recursos materiais disponíveis para o exercício da parentalidade e o momento histórico, bem como, os valores culturais e posições dos indivíduos na estrutura socioeconômica que influenciam, mais ou menos, no projeto reflexivo daqueles indivíduos e daquele núcleo familiar.

Por outro lado, é essencial dar continuidade a esta reflexão, analisando não apenas como esses discursos operam sobre as práticas femininas e maternas, mas também, sobre como os relatos que estas mulheres fazem sobre si, operam conjuntamente na realidade material do cuidar levando adiante a discussão feminista sobre o cuidado, enquanto um conjunto de atividades que ajudam a manter, dar continuidade ou reparar o mundo para vivamos da melhor forma possível (TRONTO, 1997).

Analisar os discursos imbricados na criação com apego e os processos reflexivos engajados por estas mulheres à luz de uma epistemologia feminista, comprometida com a democratização do cuidado, em uma perspectiva que vislumbre o direito ao bom cuidado, sem que isto implique na sobrecarga, manutenção ou aprofundamento das desigualdades sustentadas na feminização do cuidado significa questionar os fundamentos deste modelo de criação.

Atribuir à mãe a responsabilização por toda a conformação física e psíquica de uma criança assenta e requeita bases de uma perspectiva familista, heteronormativa, essencializadora, que pode ser considerada despolitizada e antifeminista mesmo que se apresente, algumas vezes, como o oposto disso.

REFERÊNCIAS

BACH, Ana María. Las voces de la experiencia: el viraje de la filosofía feminista. Buenos Aires: Biblos, 2010.

BADINTER, Elizabeth. Um amor conquistado, o mito do amor materno. Rio de Janeiro.

BEAUVOIR, Simone de. Le deuxième sexe. Paris: Gallimard, 1949.

BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão. 7ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014.

BUTLER, Judith. Relatar a si mesmo: crítica da violência ética; tradução Rogério Bettoni. 1. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015. (Filô). Edição do Kindle.

BUTLER, Judith. A vida psíquica do poder: Teorias da sujeição. Belo Horizonte, Ed. Autêntica. 2017.

BUTLER, Judith. Corpos que importam: os limites discursivos do “sexo”; tradução Verônica Daminelli e Daniel Yago Françoli. 1. ed. São Paulo: n-1 edições. 2019. Edição do Kindle

FEMENIAS, María Luisa. ¿Qué decimos cuando decimos “sujeto”? In: TAMANINI, Marlene, BOSCHILIA, Roseli, SCHWENDLER, Sônia Fátima (orga). Teorias e políticas de gênero na contemporaneidade. Curitiba: Ed. UFPR, 2017. p. 175- 194.

FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 10 ed., 1979.

KNIBIELHER, Y.; FOUQUET, C. Histoire des Mères. Paris: Montalba, 1977.

GARDEY, Delphine; LOWY, Ilana. L'invention du naturel: les sciences et la fabrication du féminin et du masculin. Paris: Éditions des archives contemporaines, 2000.

GIDDENS, Anthony. A transformação da intimidade: sexualidade, amor & erotismo nas sociedades modernas. São Paulo: Unesp, 1993.

HOCHSCHILD, Arlie Russel. La mercantilización de la vida íntima: Apuntes de la casa y el trabajo. Buenos Aires: Katz Editores, 2008.

JEREMIAH, Emily. Motherhood to Mothering and Beyond: maternity in recent feminist thought. Journal Of The Association For Research On Mothering. p. 21-33. 2006. Disponível em: https://sas-space.sas.ac.uk/5639/1/Jeremiah_-_MotherhoodtoMothering.pdf. Acesso em: 20 out. 2020.

LE GOFF, Alice. Care, Participation et Délibération : Politiques du Care et Politique Démocratique. In: GARRAU, Marie e LE GOFF, Alice (Eds.) Politiser le care?

Perspectives Sociologiques et Philosophiques, Paris: Le Bord de L'eau, 2012, p. 101-114.

LEITE, Tayna Kalindi Limpas Vieira da Rocha. **CRIAÇÃO COM APEGO**: narrativas da maternidade apegada, reflexividade e problematizações. 2021. 253 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Sociologia, Ciências Humanas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2021. Disponível em:
<https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/72569/R%20-%20D%20-%20TAYNA%20KALINDI%20LIMPIAS%20VIEIRA%20DA%20ROCHA%20LEITE.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 22 jan. 2022.

LUGONES, M. Rumo a um feminismo descolonial. Estudos Feministas, Florianópolis, 22, v. 320, setembro-dezembro, 935-952, 2014.

LONGINO, Helen E. Epistemologia feminista. In: GRECO, John; SOSA, Ernesto. (org.). Compêndio de Epistemologia. São Paulo: Edições Loyola, 2008. p.505-545.

MARTINS, Ana Paula Vosne. Visões do feminino a medicina da mulher nos séculos XIX e XX. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2004, 287 p.

MATCHAR Emily. Homeward Bound: why women are embracing the new domesticity. New York: Simon & Schuster Book, 2013. Edição do Kindle.

OKIN Susan Moller. Justice, genre et famille. (trad. L. Thiaw-Po-Une), Champs-Flammarion, Paris, 2008.

OROZCO, Amaia Pérez. Ameaça tormenta: a crise dos cuidados e a reorganização do sistema econômico. In: FARIA, Nalu (org.), MORENO, Renata (org.). Análises feministas: outro olhar sobre a economia e a ecologia. São Paulo: SOF, 2012. p. 51-93. (Coleção Cadernos Sempre Viva. Série Economia e Feminismo, 3).

PAPERMAN, Patricia. Cuidado y sentimientos. 1ª. ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fundación Medifé Edita, 2019.

PUIG DE LA BELLACASA, Maria. Matters of care in technoscience: Assembling neglected things. Social Studies of Science. 41, v.1, p.85-106, 2011.

RAGO, Margareth. Epistemologia feminista, gênero e história. In: PEDRO, Joana; GROSSI, Miriam (Org.). Masculino, Feminino, Plural. Florianópolis: Mulheres, 1998. p. 1-17. Disponível em:
<http://projcnpq.mpbnet.com.br/textos/epistemologia_feminista.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2019.

SCAVONE, Lucila. Maternidade: transformações na família e nas relações de gênero. In: SCAVONE, Lucila. Dar a vida e cuidar da vida: Feminismo e Ciências Sociais. São Paulo: Unesp, 2004. Cap. 9. p. 171-186.

TAMANINI, Marlene, STRAW, Cecilia, VARGAS, Eliane, CHERRO, Mariana Viera, Reprodução assistida e relações de gênero na América Latina. Curitiba: CRV, 2016.

TAMANINI Marlene, HEIDEMANN Francisco Gabriel, PORTES, Eliane Vargas, ARAUJO, Sandro Marcos Castro. (org.). O cuidado em cena: Desafios políticos, teóricos e práticos. Florianópolis: UDESC; 2018.380 p

TAMANINI, Marlene. Pandemia da Covid 19: Maternidade, aborto, embriões e a imoralidade do sacrifício da mãe dentro e fora da reprodução assistida. Revista Feminismos, v.9, n.1, jan - apr 2021 www.feminismos.neim.ufba.br ISSN: 2317-2932.

TRONTO, Joan Claire. Mulheres e cuidados: o que as feministas podem aprender sobre a moralidade a partir disso? In: JAGAR, Alison M.; BORDO, Susan R. (org.). Gênero, Corpo, Conhecimento. Editora Rosa dos Tempos. 1997. p. 186-203.

TRONTO, Joan Claire.; FISHER, Berenice. Toward a feminist theory of caring. In: ABEL, E.; NELSON, M. (Eds.). Circles of care. Albany/NY. SUNY Press, 1990. p. 36-54.

TRONTO, Joan Claire. Caring Democracy. Market, Equality and Justice. New York, New York University Press, 2013

VARGAS, Portes Eliane. A figueira do inferno: os reveses da identidade feminina. In: Revista Estudos Feministas. Florianópolis: IFCS/UFRJ - CFH/ UFSC. v.7, n.1/2,1999.